

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 5, ISSUE 1

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Omonova N.R., Bobonazarov G` Y., Rahimova M.S. QASHQADARYO VILOYATIDA NOVUZ BALIQCHILIK XO`JALIGINING FAOLIYATI HAMDA ISTIQBOLLARI.....	4
2. Рахимова Гулжоной Кодирбергановна ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ.....	8
3. Аскарова Роза Исмаиловна ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ И РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ.....	13
4. Палўанова Г.Ж., Байгелдиева Н.Ж. КЕМИРУВЧИЛАРНИНГ (ЯССИ ТИШЛИ КАЛАМУШ, УЙ СИЧҚОНИ, ЎТА ҲАВФЛИ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРНИ ТАРҚАТИШДАГИ ЭПИЗООТОЛОГИК ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК АҲАМИЯТИ.....	21
5. Begmatova M.X., Maxmadiyarova Y.N., Jumayeva M.Z. TESHİKBARG DALACHOY (HYPERICUM PERFORATUM) NING XOM – ASHYO FITOMASSASI.....	25
6. Емина Агиль Елчиева, Тунджай Бахшалиев Галиб, Нури Асим Рамин ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	31

УДК 614.7:616–053.2

Рахимова Гулжоной Кодирбергановна

ассистент кафедры социально-гуманитарных наук.

Турткуль филиал. Ташкентский университет гуманитарных языков.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10372175>**АННОТАЦИЯ**

Человек и природа едины. Нельзя отделить одно от другого. Мы вместе живем в этом мире. Дышим воздухом. Мы познаем развитие нашей родной земли, особенности ее строения. Воздух, атмосфера. вода. земля-это самые главные составляющие нормальной жизни человека. Загрязнение окружающей среды идет все дальше. Развиваются заболевания. В статье приведены результаты оценки состояния атмосферы на здоровье и успеваемость студентов. Оценка произведена с использованием данных стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха за 2023 г в г. Турткуль. Учитываются показатели загрязнения атмосферного воздуха, а также результаты заболеваемости бронхиальной астмой и астматическим статусом в различных возрастных группах.

Ключевые слова: туберкулез, загрязнения воздуха, атмосфера, заболеваемость населения, бронхиальная астма, успеваемость. студент, английский язык

Rakhimova Gulzhonoy Kodirberganovna

Assistant Department of Social and Humanitarian Sciences.

Turtkul branch. Tashkent University of Humanities. Languages

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION ON THE HEALTH AND ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS**ANNOTATION**

Man and nature are one. You can't separate one from the other. We live together in this world. We breathe air. We learn the development of our native land, the peculiarities of its structure. Air, atmosphere. water. the earth is the most important components of a normal human life. Environmental pollution goes further and further. Diseases develop. The article presents the results of the assessment of the state of the atmosphere on the health and academic performance of students. The assessment was made using data from stationary atmospheric air monitoring posts for 2023 in Turtkul. The indicators of atmospheric air pollution are taken into account, as well as the results of the incidence of bronchial asthma and asthmatic status in various age groups.

Keywords: tuberculosis, air pollution, atmosphere, morbidity of the population, bronchial asthma, academic performance. student, English

Rahimova Guljona KodirberganovnaAssistant Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası.Turkcul filiali.
Toshkent gumanitar tillar universiteti.**ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHINING TALABALAR SALOMATLIGINI VA
AKADEMIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH****ANNOTATSIYA**

Inson va tabiat bir xil. Siz birini boshqasidan ajrata olmaysiz. Biz bu dunyoda birga yashayapmiz. Biz havodan nafas olamiz. Biz o'z Vatanimizning rivojlanishini, uning tuzilishining o'ziga xos xususiyatlarini bilib olamiz. Havo, atmosfera. suv. yer insonning normal hayotining eng muhim tarkibiy qismidir. Atrof-muhitning ifloslanishi tobora davom etmoqda. Kasalliklar rivojlanmoqda. Maqolada talabalarning salomatligi va akademik ko'rsatkichlari bo'yicha atmosfera holatini baholash natijalari keltirilgan. Baholash 2023 yilda atmosfera havosini monitoring qilish bo'yicha statsionar postlar ma'lumotlaridan foydalangan holda amalga oshirildi Turkcul. Atmosfera havosining ifloslanish ko'rsatkichlari hisobga olinadi, shuningdek, turli yosh guruhlarida bronxial astma va astmatik holat bilan kasallanish natijalari.

Kalit so'zlar: sil kasalligi, havoning ifloslanishi, atmosfera, aholi bilan kasallanish, bronxial astma, akademik ko'rsatkichlar, talaba, ingliz tili

Введение. Опасное заболевание туберкулез передается воздушно-капельным путем. Загрязнение окружающей среды, под которой понимаются также природная среда и биосфера — это повышенное содержание в ней физических, химических или биологических реагентов, не характерных для данной среды, занесенных извне, наличие которых приводит к негативным последствиям [1]. Загрязнение атмосферного воздуха является сложной многокомпонентной смесью с непостоянным составом, что значительно затрудняет как оценку качества, так и прогнозирование его влияния на состояние здоровья населения [2]. Применение комплексного показателя загрязнения атмосферного воздуха и комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха пятью ведущими загрязнителями позволяет представить состояние воздушной среды в виде одночислового значения [3]. Что значительно упрощает оценку качества атмосферного воздуха [4]. В некоторых случаях позволяет прогнозировать возможное неблагоприятное влияние на состояние здоровья [5]. По результатам исследования отечественных авторов была установлена кратность превышения фактического уровня заболеваемости детей бронхиальной астмой в районах с повышенным значением показателя на основании регрессионной математической модели в 0,54–2,06 раз [6]. Также была выявлена статистически значимая зависимость между суммарным загрязнением воздуха и заболеваемостью хроническими болезнями миндалин и аденоидов, туберкулезом, хроническим фарингитом [7]. Таким образом, комплексные показатели загрязнения атмосферного воздуха могут быть использованы для оценки неблагоприятного воздействия на здоровье населения [8]. По литературным данным в качестве индикаторного показателя при оценке состояния здоровья населения в условиях загрязнения атмосферного воздуха может быть использована заболеваемость туберкулезом, бронхиальной астмой, астматическим статусом [9]. Астма является мультифакторным заболеванием, основополагающие причины которого полностью не выяснены. Тем не менее, многие исследования доказывают, что загрязнение атмосферного воздуха вносит значительный вклад в развитие данной патологии [10, 11]. Отечественные и зарубежные авторы отмечают отрицательное влияние содержания в атмосферном воздухе диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, твердых частиц различных фракций и свинца на развитие туберкулеза и астматического статуса [12]. Высокая социально-экономическая значимость заболеваемости астмой обусловлена тем, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от туберкулеза инфицировано одна треть населения в мире [13]. Туберкулез, бронхиальная астма является

одним из самых распространенных неинфекционных заболеваний [14]. Для анализа влияния загрязнения атмосферного воздуха на уровни заболеваемости астмой в качестве исследуемой группы может быть отобрано детское население [15]. Целесообразность учета детской заболеваемости определяется тем, что дети в меньшей степени, чем взрослые, подвержены внутригородской миграции, они теснее привязаны к территории, на которой живут и учатся [16,17]. Также испытывают непосредственного влияния профессиональных факторов, вредных привычек [18]. Кроме того, из-за анатомо-физиологических особенностей дети, подростки более чувствительны к качеству среды обитания, а сроки проявления неблагоприятных эффектов у них меньше, чем у взрослых, что повышает достоверность медико-статистических исследований [19,20]. Это позволяет делать более объективные выводы об экологической обусловленности заболеваний [21,22].

Цель работы: Провести гигиенический анализ влияния качества атмосферного воздуха на заболеваемость туберкулезом, бронхиальной астмой, астматическим статусом студентов г. Турткуль и влияние на успеваемость и обучение

Материалы и методы. Для исследования были рассчитаны значения показателя по данным со стационарных постов мониторинга качества атмосферного воздуха за 2023 гг. Был проведен анализ уровней общей и первичной заболеваемости населения туберкулезом и бронхиальной астмой БА и астматическим статусом за 2023 гг. по отдельным возрастным группам.

Методы исследования: статистический, эпидемиологический. исследованы группы студентов Турткуль филиал Ташкентский университет гуманитарных языков.

Результаты и их обсуждение. Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием выбросов стационарных и мобильных источников. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является транспорт. Зоны максимального загрязнения располагаются в тех точках, где по условиям дорожного движения изменяется режим работы двигателей — у светофоров, перекрестков, остановок, поворотов. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия отрасли теплоэнергетики, строительства. При этом начиная с 2022 г. в городе отмечалась тенденция к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, как от стационарных, так и от мобильных источников. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и передвижных источников выбросов (%). По данным Главного статистического управления. Анализ данных о выбросах загрязняющих химических веществ. Распределение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по территории города было неравномерным. Наибольшее количество выбросов было характерно для г. Турткуль. Мониторинг качества атмосферного воздуха проводился на 12 пунктах наблюдений, в том числе на пяти автоматических станциях. (В ходе исследования были получены значения концентраций основных и специфических загрязняющих химических веществ со стационарных постов мониторинга с дискретным отбором проб за 2023 гг., рассчитаны значения комплексных показателей загрязнения атмосферного воздуха.

В ходе исследования была проведена оценка специфического влияния отдельных загрязняющих химических веществ на развитие БА: так, было установлено наличие корреляционных взаимосвязей между содержанием отдельных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровнями заболеваемости детского населения туберкулезом, бронхиальной астмой, и астматическим статусом. Были выявлены статистически значимые корреляционные прямые связи между уровнями первичной заболеваемости детей БА и плотностью выбросов в атмосферу твердых частиц, аммиака, диоксида азота, кадмия и его неорганических соединений, диоксида серы; между уровнями общей заболеваемости и содержанием оксида углерода, фенола, диоксида азота. На уровне общей заболеваемости наиболее часто влияние оказывало загрязнение атмосферного воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль, аэрозоль и диоксидом азота. На уровне первичной заболеваемости наибольшее влияние оказывало загрязнение

атмосферного воздуха свинцом и его неорганическими соединениями [9,10]. Значения комплексных показателей загрязнения атмосферного воздуха на исследуемых постах. 2023 г., среднее значение составило 3,67 ($\sigma = 0,87$). При этом в 20% случаев полученные значения соответствовали допустимой (I) степени загрязнения атмосферного воздуха, при которой формируется приемлемый уровень риска и ожидается фоновый уровень заболеваемости. В 77% случаев по значению показателя «Р» на указанных постах степень загрязнения атмосферного воздуха оценивалась как слабая (II), при которой уровень риска остается приемлемым, прогнозируется фоновый уровень заболеваемости. При этом в 40% случаев по значению КИЗА5 уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, в 57% — средний. Таким образом, за анализируемый период на стационарных постах с дискретным режимом отбора проб загрязнение атмосферного воздуха в большинстве случаев соответствовало слабой степени (по значению показателя «Р») и среднему уровню. Указанные характеристики загрязнения стоят на одну ступень выше минимального уровня загрязнения и в целом характерны для крупного населенного пункта с большим количеством стационарных и мобильных источников выбросов. Для оценки возможного неблагоприятного влияния загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья был проведен корреляционный анализ между значениями комплексных показателей загрязнения атмосферного воздуха и уровнями общей и первичной заболеваемости детского населения БА и астматическим статусом. Значения коэффициента корреляции Спирмена (R) в различных возрастных группах детского населения 2023 гг. Возрастная группа Показатель R-Спирмена р Пост Общая заболеваемость БА и астматическим. Статистически значимые корреляционные взаимосвязи между значениями комплексных показателей загрязнения атмосферного воздуха и уровнями первичной и общей заболеваемости БА и астматическим статусом детей за период 2023 гг. в 60% случаев относились к сильной взаимосвязи ($0,7 < R < 1$), в 40% случаев — к взаимосвязи средней силы ($0,3 < R < 0,699$), статистически значимых взаимосвязей слабой силы выявлено не было. Полученные взаимосвязи в 66,67% случаев были установлены для общей заболеваемости, в 33,33% — для первичной; при этом в 46,67% случаев взаимосвязь была выявлена с заболеваемостью в возрастной группе 17-23 года лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что многокомпонентное загрязнение атмосферного воздуха, представленное значениями комплексных показателей загрязнения атмосферного воздуха, оказывает неспецифическое отрицательное влияние на органы дыхания, вызывая увеличение частоты заболеваемости БА и астматическим статусом. При этом данное влияние носит накопительный характер: более выражено с увеличением возраста детей и для уровней общей заболеваемости. Заключение. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что кроме представленных в литературе данных о влиянии отдельных загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе на развитие туберкулеза, бронхиальная астма [4,6].

Вывод: Многокомпонентное загрязнение атмосферного воздуха в целом, как единая система, выраженная в значении комплексных показателей загрязнения атмосферного воздуха, также вызывает увеличение частоты проявления БА и астматического статуса среди детей, которое носит накопительный характер и является более выраженным в старших возрастных группах для уровней общей заболеваемости.

Литература:

1. Аскарлова Р.И. Проблема заболеваний туберкулеза и хронических бронхолегочных заболеваний среди населения Приаралья. Журнал «Процветание науки» г.Иваново, Россия. 2021г. №4(4) стр 24-28. ISSN 2713-0738; <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-zabolevaniy-tuberkuleza-i-hronicheskikh-bronholegochnyh-zabolevaniy-sredi-naseleniya-priaralya>
2. Аскарлова Р.И. Во фтизиатрии арт-терапия как наилучший метод лечения в

- работе с детскими проблемами. Журнал «Процветание науки» г.Иваново, Россия.2022г.№2(8)стр43-49.ISSN 2713-0738; <https://cyberleninka.ru/article/n/vo-ftiziatrii-art-terapiya-kak-nailuchshiy-metod-lecheniya-v-rabote-s-detskimi-problemami>
3. Рахимова Г.К. Атажанова Ш.А., Использование учебного материала по английскому языку как средство повышения качества образования при дистанционном обучении.Издательство Проблемы науки.Журнал ; // LXXIX International scientific review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education(Boston. USA. - 20 February, 2021). с.31-33;/2021год стр 31-33;Doi 10.24411/2542/0798-2921-17903.:<https://scientific-conference.com/grafik/grafik-2020-pervoe-polugodie.html>; <https://scientific-conference.com/h/sborniki/pedagogicheskie-nauki2/2384-the-use-of-teaching-ma.html>..<https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-uchebnogo-materiala-po-angliyskomu-yazyku-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-pri-distantsionnom-obuchenii>
 4. Рахимова Г.К. Аспекты подбора учебного материала для преподавания английского языка онлайн обучением.Журнал Наука Техника и образование.2021г№3-78; стр57-59; Doi 10.24411/2312/8267-2921-10303;<https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-podbor-a-uchebnogo-materiala-dlya-prepodavaniya-angliyskogo-yazyka-s-onlayn-obucheniem>
 5. Рахимова Г.К. Учебный материал как фактор успешности при преподавании английского языка с Online обучением. Издательство Проблемы науки.Журнал XXIV International Scientific Review of the Problems of Philosophy, Psychology And Pedagogy: <https://scientific-conference.com/grafik/grafik-2020-pervoe-polugodie.html> (Boston, USA - 12 April, 2021). стр. 31
Свободное цитирование при указании авторства: <https://scientific-conference.com/h/sborniki/pedagogicheskie-nauki2/2376-educational-material-as-a.html>
 6. Рахимова Г.К., Атажанова Ш.А. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ONLINE-ОБУЧЕНИЯ// European science № 6(62), 2021. Стр36-41; <https://scientific-publication.com/h/sborniki/pedagogicheskie-nauki2/580-metody-razrabotki-uchebnogo.html>
 7. Аскарлова Р.И. Проблемы обучения студентов высших учебных заведений в период пандемии covid-19.Журнал Академия.№1(74).ISSN 2412-8236;Издание Проблемы науки.стр58-61; <https://scientificarticle.ru/nashi-avtory/meditsinskie-naukiqed/591-problemy-obucheniya.html>;
 8. Аскарлова Р.И., Шарафаддинова Г.Р. Удельный вес факторов влияющих на развитие туберкулеза у детей в современных условиях. Журнал Инфекция иммунитет и фармакология.2017год.Часть2.стр 211-216 <http://infections.tma.uz/wp-content/uploads/2017/11/журнал-инфекция-иммунитет-и-фармакология2017год.часть-2.pdf>
 9. Джуманиязова З.Ф., Аскарлова Р.И. Туберкулез у детей,проживающих в Хорезмской области. Журнал Методы науки. 2018. №10. ISSN 2541-8041; Издательство Инфинити. Стр45-47. <http://naukarus.ru/wp-content/uploads/2016/12/MN%2010-2019.pdf>
 10. Аскарлова Р.И.Анализ причин развития туберкулеза у детей и подростков.Журнал Проблемы биологии и медицины.2020год.№4.1(121).стр22-27;ISSN 2181-5674;<https://doi.org/10.38096/2181-5674.2020.4.1>;<https://www.sammu.uz/upload-d-file/files/617061495c866-617061495c867-617061495c868-617061495c869.pdf>
 11. Аскарлова Р.И.Задания для самостоятельной работы и контроля знаний студентов по детской фтизиатрии.2020г.Москва Инфра-М.Znanium.com.ISBN 978-5-16-016131-0;Стр42-59; <https://znanium.com/catalog/document?id=358336>
 12. Аскарлова Р.И. Мониторинг заболеваемости детей первичным туберкулезом в \

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000